

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА ОРТОСИФОНА ТЫЧИНОЧНОГО

Рахманова Бибимарьямжон Шухрат қизи

Студентка Ташкентского государственного Аграрного университета 21-70 группы по направлению «Технология выращивания и переработки лекарственных растений»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8347547>

Аннотация. В статье описаны лекарственные свойства почечного чая, лекарственный натуральный препарат, который способствует очищению почек, улучшению работы мочеполовой системы и выводу лишней жидкости из организма.

Ключевые слова: Ортосифон тычиночный, препарат, чай, острые хронические заболевания почек.

Введение. Ортосифон тычиночный, почечный чай, многолетний вечнозелёный полукустарник высотой 1-1,5 метра с ветвистым четырехгранным стеблем. Листья короткочерешковые, накрест супротивные, почти ромбические, с зазубренными краями. Цветки на верхушках стеблей и ветвей сидят в пазухах листьев по 3 штуки, образуя кистевидные соцветия. Они длинные, неправильной формы, четырёхтычиночные, бледно-фиолетовые. В листьях растения содержатся тритерпеновые пентациклические сапонины. Главный из них – альфа-сапофенин. Его агликоном является урсоловая кислота. Кроме сапонинов, почечный чай содержит мезоинозит, флавоноиды, эфирное масло, и другие органические соли калия. В качестве лекарственного сырья используют лист почечного чая – собранные в течение вегетации и высушенные листья и верхушки побегов. Настой листьев применяется в качестве мочегонного средства при заболеваниях почек, сопровождающихся отёками, альбуминурией, азотемией, а также при мочекаменной болезни. При его употреблении мочегонный эффект сопровождается усиленным выделением из организма хлоридов, мочевой кислоты и мочевины.

Особенности состава. Позитивный эффект от приема почечного чая в отношении как мочевыделительной системы, так и организма в целом, определяется биологическим составом самого растения – ортосифона тычиночного. В нем содержится целый ряд биологических активных компонентов, которые помогают в реализации его основных эффектов – мочегонного и противовоспалительного. Для применения в медицине растение выращивается в специальных условиях, на плантациях, что позволяет добиваться максимального содержания полезных веществ.

Лечебные свойства ортосифона тычиночного. Основной эффект ортосифона тычиночного – мочегонный, обеспечивается содержащимися в растении сапонинами. Попадая в тело человека эти соединения быстро разлагаются на определенные биологически активные компоненты, которые стимулируют выработку определенных ферментов. Они и провоцируют усиленное выведение жидкости. За счет органических кислот в составе растения фито-сырье обеспечивает противовоспалительную активность, помогает в выведении отработанных и промежуточных метаболитов, токсичных соединений, растворимых в моче. Флавоноиды помогают расширять мелкие сосуды, устраняя отечность и задержку жидкости в тканях. За счет гликозидов, которые входят в состав растения, прием почечного чая стимулирует аппетит, нормализует работу пищеварительного тракта. Содержание дубильных веществ

помогает тормозить рост неопластических клеток, уменьшает воспалительные реакции тела. Витамины и минералы помогают в поддержании иммунной системы, повышают общую сопротивляемость мочевых путей к влиянию бактерий и вирусов. За счет солей калия поддерживается работа сердца и почек, регулируется водно-солевой обмен. Наличие розмариновой кислоты помогает в усилении антиоксидантной и противомикробной активности.

Применение. В качестве лекарственного сырья используют высушенные листья и верхушки побегов (флеши). Настой листьев применяется в качестве мочегонного средства при острых и хронических заболеваниях почек, сопровождающихся отёками, альбуминурией азотемией, а также при мочекаменной болезни, подагре. При его употреблении мочегонный эффект сопровождается усиленным выделением из организма мочевины, мочевой кислоты и хлоридов. Вызывает увеличение секреции желудочных желез и повышение количества свободной соляной кислоты.

Свойства. Обладает гипотензивным действием, нормализует обмен веществ. Фармакологическими исследованиями установлено, что это растение не ядовито и обладает мягкими диуритическим действием без побочных вредных явлений.

Состав. В листьях растения содержатся тритерпеновые пентациклические сакошины (до 3%). Главный из них альфа-санофоний. Содержатся в значительном количестве флавоноиды и фенолкарбоновые кислоты, эфирное масло (0,2 – 0,6), винная, лимонная и другие органические вещества.

References:

1. Муравьев Д.А. Тропические и субтропические лекарственные растения. -Москва, 1983.- 336с.
2. Блинкова К.Ф. Ботанико-фармакогностический словарь. -Москва, 1990. – 218с.
3. Юлдашева Х.Т. Способы размножения оливкового растения в Андижанской области. -Москва, 2018. -209-211.